

Las letras y las ciencias en la *Revista de Filosofía*. Algunas cuestiones.

Cristina Beatriz Fernández

Universidad Nacional de Mar del Plata

Fondo Nacional de las Artes¹

Ante la inminencia de la Primera Guerra Mundial, José Ingenieros regresó del autoexilio europeo que se había impuesto y, ya en Buenos Aires, fundó en 1915 el primer seminario de Filosofía y comenzó a editar, simultáneamente, la *Revista de Filosofía*², que dirigió hasta su muerte en 1925. Bajo la dirección de Aníbal Ponce, la revista seguiría editándose hasta 1929. Era una publicación bimestral, cada tres números (de unas 160 páginas cada uno) se conformaba un tomo, lo cual equivale a decir que cada año estaba compendiado en dos tomos. Sabemos que la edición era financiada por el mismo Ingenieros.

La RF fue, sin lugar a dudas, un ámbito de debate sobre temas de la cultura nacional e internacional, entendiendo por cultura no sólo el conocimiento asociado a la cultura letrada - literatura, filosofía, etc.-, sino también la ciencia, que desde el último tercio del siglo XIX había intensificado el proceso de autonomía que la llevó a escindirse respecto del resto del

¹ El objetivo de esta ponencia es compartir parte de los resultados de la investigación “Las letras y las ciencias en la *Revista de Filosofía* (1915-1929; fundador: José Ingenieros; directores: José Ingenieros y Aníbal Ponce), financiada mediante una beca de investigación del *Fondo Nacional de las Artes* y dirigida por la lic. Mónica Scarano (UNMDP). La investigación cuenta con el asesoramiento en materia científica del dr. Alberto de la Torre (CONICET - UNMDP).

² De aquí en más, RF.

campo cultural, como lo han señalado Bertrand Russell, C. P. Snow o Wolf Lepenies. De ahí que ciencia / letras / educación sea una trilogía abordada en forma conjunta por la RF. En un intento de sistematizar esa relación entre las letras y las ciencias en la RF, podemos distinguir cuatro ejes vertebradores que comentamos someramente a continuación.

1. La vinculación temática. En una primera aproximación, observamos el hecho de que una revista que se propone como revista cultural “inactual y apolítica” procure la inclusión de saberes tanto científicos como humanísticos y de las incipientes ciencias sociales. Eso ya está en el artículo que oficia como presentación de la publicación, en el número 1, donde se apela al significado de “Filosofía” en el amplio sentido de amor al conocimiento. De ahí en más, será una constante la pluralidad temática de la revista. Quizá no resulte tan curioso encontrar artículos dedicados a las ciencias sociales y biológicas, que estaban pasando por un momento muy prestigioso no sólo en Argentina sino en el resto del mundo. Pero no deja de ser curioso que las ciencias físicas y matemáticas dispongan de un espacio significativo en las páginas de la revista. Ciertamente, la divulgación de lo que Ingenieros llama ciencias “físicas” -que incluyen tanto lo que hoy estudia la Física como ciencias no biológicas como la geología y hasta las matemáticas, por serles necesarias-, es una tarea infrecuente en las revistas “culturales” argentinas. Máxime cuando no se trata de una divulgación para el público escolar, sino de un nivel relativamente alto, lo que podríamos caracterizar como un público no necesariamente especialista pero que cuenta con las destrezas y conocimientos previos como para leer información que hoy consideraríamos muy cercana a las publicaciones académicas o medianamente especializadas. Indudablemente, la concepción de Ingenieros de que la ciencia es parte integral de la

cultura –como se puede verificar en sus escritos sobre la Reforma Universitaria, por ejemplo- lo mueve a darle cabida en la RF a este tipo de saberes.

Dentro de esta variable, podemos señalar que un autor que aparece con frecuencia más que regular es Florentino Ameghino, con ocho artículos –la mayoría revisados por su hermano Carlos-, el último de los cuales es de 1927, dieciséis años después de su muerte. No sería exagerado decir, en consecuencia, que la RF fue una tribuna póstuma para las ideas del paleontólogo, que le garantizó pervivencia y hasta le otorgó cierto grado de popularidad, como sostiene Gregorio Weinberg (cit. en Luna 132).

No siempre los textos fueron escritos ad hoc para la revista o fueron reediciones de textos ya “clásicos” –como podría ser el caso de la obra de Ameghino-: la RF se convirtió en órgano difusor de noticias recientes del mundo de la ciencia y tradujo artículos publicados originalmente en el exterior. Ése es el caso, por ejemplo, de la traducción e incorporación a sus páginas del artículo de L. Bolton sobre la teoría de la relatividad, que había ganado un premio en Londres como mejor texto de divulgación. En la misma línea, muchos visitantes ilustres a la Argentina de aquellos tiempos pronunciaron conferencias que fueron reproducidas en la RF, tanto desde el ámbito letrado como desde el científico. Ejemplos que ilustran lo anterior son las conferencias de Ortega y Gasset, Eugenio d’Ors y Alberto Einstein, entre otros.

2. Biografías, autobiografía. Es una constante de la revista abordar el género biográfico de personas eminentes en el campo científico o cultural en sentido amplio, ya sea reproduciendo los discursos de homenaje a ciertos personajes –como cuando son incorporados a una academia o universidad – o cuando, en caso de fallecimiento, la RF les dedica un artículo especial. En estos casos, se hace patente el modelo de la

biografía como género que representa una vida ejemplar, con una fuerte propensión moral. Escritores y científicos, como Ameghino, Agustín Alvarez, Ramos Mejía, Ambrosetti, Francisco Ginés de los Ríos, Thomas Ribot, Carlos Octavio Bunge, Ernesto Haeckel, Luis María Drago, Le Dantec, Joaquín V. González y muchos otros, del país y el exterior, merecen esta suerte de “homenajes”. El caso máximo estaría representado por la construcción de la imagen del mismo Ingenieros como una figura intelectual articulada a partir de los ejes de trabajo constante, inteligencia y rectitud moral, imagen que el mismo Ingenieros se ocupó de ir diseñando en los distintos textos que firmaba con su nombre o con su seudónimo Julio Barrera Lynch –sin contar los firmados por La Dirección, también producto de su pluma-. Tras su muerte en 1925, la RF le dedicó el primer número del año 26, continuando con esta línea “apologética”.

3. Como un eco de este diálogo entre las letras y las ciencias en el cuerpo de la revista, muchas de sus páginas están dedicadas a la reflexión sobre el equilibrio o integración de las distintas disciplinas en el sistema educativo. La RF, cuyo título completo es *Revista de Filosofía, Cultura, Ciencias y Educación*, es un verdadero foro del debate educativo. Esto se intensifica a partir de 1918, en ocasión de la Reforma Universitaria, momento en que la revista no sólo se convierte en registro y eco de los acontecimientos, sino que también tercia en la contienda, obviamente, del lado de los reformistas. Sin llegar a convertirse en una “revista de actualidad” –reiteramos que su programa inicial era ser una revista “inactual y apolítica”, como debían ser, según la dirección, las revistas culturales- adquiere una vitalidad inusitada. Comienzan a colaborar en ella personas de otros países hispanoamericanos, especialmente de Lima,

La Habana y México y el propio Ingenieros incluye artículos de su autoría escritos específicamente para congresos de estudiantes y maestros.

En el marco de los debates educativos mencionados, aparece una serie de artículos destinados a reflexionar sobre lo que en el lenguaje de la época se llamaba “educación para la ciencia” o “educación profesional” y que era el conflicto entre ciencia básica y aplicada por un lado y, por otro, entre las ciencias y las humanidades versus las carreras tradicionales de orientación liberal como medicina o derecho. Algunos de esos artículos se hacen eco de polémicas similares sostenidas en el campo europeo, y aquí tenemos un punto interesante a considerar, porque el famoso debate entre “las dos culturas”, allá por la década de 1880, que tuvo como eje de discusión el “desplazamiento” de las humanidades –especialmente las letras clásicas- en los planes de estudio a favor de las ciencias naturales y sociales, adquirió aquí otros matices: hay que pensar que en la Europa del siglo XIX, el proceso de industrialización era lo que había demandado de la educación mayor inclusión de contenidos científico-técnicos, mientras que en un país como la Argentina, la “defensa” de la ciencia se orientaba hacia el cultivo de las ciencias básicas, sin necesaria correlación con la industrialización –no muy considerada, por cierto, en un país que cifraba su éxito en la exportación ganadera-. Por otro lado, mientras en el debate europeo las humanidades tradicionales habían cerrado filas en torno de las letras clásicas y las lenguas y literaturas modernas procuraron asociarse a las ciencias en su valor de saberes útiles a la modernidad, aquí, las letras clásicas tenían agregado el condimento “negativo” de estar asociadas a la tradición colonial, previa -y hasta contraria- a la conformación de la nacionalidad, con lo cual el debate disciplinario adquirió matices diferenciales e insospechados en su formulación inicial en Inglaterra o Francia.

4. Ciencia para la democracia. La defensa programática que se hace de la ciencia en las páginas de la RF no sólo tiene que ver con su inserción en el seno de la cultura y la educación, sino que se considera que la ciencia –según textos programáticos del propio Ingenieros en los cuales encontramos una suerte de política editorial de la revista- es la verdadera garante de la formación de ciudadanos para la Nación Argentina. ¿Cómo se enlaza la construcción de la ciudadanía con la práctica científica? Para un heredero de la generación del 80, como Ingenieros, que no deja de ejercitar la memoria histórica en la RF para recordar lo conflictivas que habían sido las polémicas por la educación laica en la Argentina o el intento de organización nacional efectuado en el país después de Caseros, la ciencia colabora en la formación de la mentalidad del ciudadano porque es destructora del prejuicio y racionaliza la conducta. En ese sentido, la ciencia tiene un rol “salvacionista”, su misión es la de una moralización laica de la población y es el mejor exponente de esa aristocracia del mérito por la cual siempre abogó Ingenieros. De ahí que en la línea filiatoria de los grandes constructores de la nacionalidad argentina, Ingenieros hilvane un linaje que va de Echeverría a Ameghino, pasando por el educador Sarmiento y poniendo como cúspide de esa “evolución de las ideas argentinas” a un científico que se había convertido en una celebridad mundial a pesar de las dificultades –por no decir hostilidad- del medio local, gracias a una formación sistemática pero no académica. El concepto del científico como hombre útil a su sociedad, equiparado a grandes legisladores y a esos “pensadores” que habían diseñado la nación, es uno de los rasgos más frecuentes mediante el cual se lo define, a lo cual se suman su magisterio moral y esa “vocación” que convierte al científico en una suerte de sacerdote laico. Queda claro que, para Ingenieros y el grupo que se nuclea en torno a la revista, la tradición

nacional se identifica con el laicismo y la libertad. De esa implícita comunidad de valores, surge la estrecha solidaridad entre la ciencia y el programa de nacionalización de la cultura que tendría un claro exponente en otra de las misiones editoriales de Ingenieros: la colección *La cultura argentina*.

Bibliografía consultada

Fuentes primarias:

Ingenieros, José y Aníbal Ponce (directores). *Revista de Filosofía*. 30 volúmenes. Bs. As., 1915-1929.

Fuentes secundarias:

Agosti, Héctor P., *Ingenieros. Ciudadano de la Juventud*. Bs.As., Santiago Rueda, 1950.

Bagú, Sergio, *Vida ejemplar de José Ingenieros*. Bs.As., El Ateneo, 1953 (1936).

Bermann, Gregorio, "Lo que le debe a Ingenieros nuestra generación". Discurso pronunciado en el Teatro Novedades de Córdoba el 14 de noviembre de 1925 en el Funeral Cívico organizado por la Federación Universitaria y la Sección local de la Unión Latino-Americana. Reproducido en *Nosotros*. Número extraordinario dedicado a José Ingenieros. XIX , 199 (diciembre de 1925): 664 - 676.

Lafleur, Héctor René y Sergio D. Provenzano (selección, prólogo y notas), *Las revistas literarias. Selección de artículos*. Bs. As., CEAL, 1968.

- Lepenes, Wolf, *Las tres culturas. La sociología entre la literatura y la ciencia*. México, FCE, 1994 (1985).
- Luna, Félix (director), *José Ingenieros*. Bs. As., Planeta, 2000.
- Ponce, Aníbal, "José Ingenieros. Su vida y su obra" en *José Ingenieros. Su vida y su obra y Educación y lucha de clases*. Bs.As., J. Hector Matera, 1954, 11-125.
- Rossi, Luis Alejandro, "José Ingenieros: el idealismo y la crisis del positivismo en la argentina", *Revista de Ciencias Sociales*, 6 (septiembre de 1997) [en línea] <http://www.argiropolis.com.ar/documentos/investigación/publicaciones/cs/6/3a.htm> [consulta efectuada el 15/1/2002].
- , "Los proyectos intelectuales de José Ingenieros desde 1915 a 1925: la crisis del positivismo y la filosofía en la Argentina" en José Ingenieros y Aníbal Ponce (directores), *Revista de Filosofía, Cultura, Ciencias, Educación*. Prólogo y selección de textos de Luis Alejandro Rossi. Bernal, Universidad Nacional de Quilmes, 1999: 13-64.
- Russell, Bertrand, "Divorcio entre la ciencia y la cultura" [1958] en *El Correo de la UNESCO* (febrero de 1996): 50.
- Sabatucci, María Rosa, "Revista *La Biblioteca* (1896 - 1898)" en María Payeras Grau y Luis Miguel Fernández Ripio (editores), *Fin(es) de siglo y modernismo. Congreso Internacional Buenos Aires- La Plata. Agosto de 1996*. Palma, Universitat de les Illes Balears, 2001: 467 - 472.
- Snow, Charles Percy, *Las dos culturas*. Introducción de Stefan Collini. Traducción de Horacio Pons. Buenos Aires, Nueva Visión, 2000 (1959).
- Terán, Oscar, "Aníbal Ponce o el marxismo sin nación" en *En busca de la ideología argentina*. Bs. As., Catálogos, 1986, 131 - 178.
- , "José Ingenieros o la voluntad de saber" en *En busca...*, 51-83.